

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده

دکتر افسانه توسلی^۱، شیده مدیری^۲

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده در جریان زندگی زناشویی (مطالعه موردی کارمندان دانشگاه آزاد شهر تهران) می باشد. در این تحقیق سعی شده به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین تاثیری بر هرم قدرت در خانواده دارد یا خیر؟ روش تحقیق پیمایش و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق زنان متأهل کارمند دانشگاه آزاد اسلامی می باشند. حجم نمونه شامل ۳۱۱ نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بطور تصادفی انتخاب شده اند. چارچوب نظری تحقیق حاضر تلفیقی از نظریه های خرد و کلان «نظریه منابع و نظریه کالینز» می باشد که با استناد به آن دو، یک بعد از عوامل موثر بر هرم قدرت در خانواده یعنی پایگاه اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج کلی تحقیق بیانگر این مطلب بود که گرچه در گذشته هرم قدرت به صورت عمودی بوده و پدر در راس این هرم قرار داشته و بر دیگر اعضای خانواده سلطه داشته است، اما امروزه با بالا رفتن پایگاه زنان در خانواده در زمینه تحصیلات - درآمد - شغل، این موضوع اهمیت خود را نسبت به گذشته از دست داده است. بر اساس تصورات موجود و بر اساس نظریات جامعه شناسان هرچه منابع اقتصادی - اجتماعی شخص بیشتر باشد، دارای قدرت بیشتری است. به عبارت دیگر هر چه تحصیلات - درآمد - شغل فرد بالاتر باشد در خانواده از قدرت بیشتری برخوردار است. یافته های این تحقیق نشان داد مردانی که از پایگاه اقتصادی - اجتماعی (تحصیلات - شغل - درآمد) پایینی برخوردارند، به همان نسبت قدرت کمتری در خانواده دارند، و همچنین زنانی که قدرت پایینی در خانواده دارند از پایگاه اقتصادی - اجتماعی (تحصیلات - شغل - درآمد) پایینی برخوردارند. همچنین در بررسی های انجام شده چنین مشاهده شد که هر چه پایگاه اقتصادی - اجتماعی مرد بالا رود قدرت زن در خانواده کاهش می یابد و یا به عبارتی پایگاه اقتصادی اجتماعی مرد باعث می شود قدرت به نفع مرد افزایش یابد.

واژگان کلیدی: هرم قدرت در خانواده، تصمیم گیری در امور مهم، قدرت برقراری ارتباط، حمایت خانوادگی، اختلاف سن زوجین، پایگاه اقتصادی - اجتماعی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۳/۱۸

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۶/۱۵

۱- عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء (نویسنده عهده دار مکاتبات) afsantav@yahoo.com

۲- دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، shideh_modiri7@yahoo.ca

مقدمه

قدرت به معنی توانایی اعمال اراده خود بر دیگران علی رغم میل آنان است. در خانواده زن و مرد با اعمال اراده خود می توانند یکدیگر را از فرصتی محروم و یا از انجام هدفی بازدارند، یا یکی از آنان شرایطی را بر دیگری تحمیل نماید. هرم قدرت به صورت عمودی می تواند مانع شکوفایی استعداد های زنان در خانواده و مانع پیشرفت و استفاده از توانایی زنان شود و از سوی دیگر وجود خانواده های دموکراتیک و مشارکتی باعث نهادینه شدن حس مشارکت جویانه در سایر اعضای خانواده و استفاده از توان فکری اعضای آن به خصوص زن است. بررسی میزان شباهت و همانندی زوجین از نظر عوامل اقتصادی- اجتماعی، اثرات این همانندی و همسانی بر هرم قدرت در خانواده، بررسی سهم هر یک از عوامل را آشکار خواهد ساخت و مشخص می شود که عوامل اقتصادی - اجتماعی تا چه حد بر ساختار خانواده تاثیر دارند.

مسئله

نهاد خانواده به عنوان رکن اصلی هر جامعه با ازدواج تحقق می پذیرد و ازدواج یک پیمان و مانند دیگر قراردادهای اجتماعی چون بیع، اجاره، صلح و رهن تعهدی دو جانبه را برای طرفین به وجود می آورد. اما نفس ازدواج بین زن و مرد فراتر از قراردادهای اجتماعی و بر پایه محبت و همدلی قرار دارد و از زوجین انتظار می رود که در پرتو تشکیل این نهاد زمینه آرامش و رفع نیازهای جسمی، روحی و عاطفی یکدیگر را به وجود آورند. در مقابل برخی جامعه شناسان از خانواده به عنوان یک گروه یاد می کنند که بین اعضای آن خاصه زن و شوهر روابط متقابل وجود دارد. طبیعتاً این روابط می تواند مبتنی بر همکاری و مشارکت یا قدرت ورزی و اعمال سلطه باشد. به اعتقاد برخی فمنیستها، خانواده عرصه قدرت ورزی بر سایر اعضای خانواده به خصوص زن است (گیوتاش، موسوی، ۱۳۷۴: ۳۷).

در بین تمامی نهادها، سازمانها و تاسیسات اجتماعی خانواده نقش و اهمیت خاص و بسزایی دارد. تمامی آنان که در باب سازمان جامعه اندیشیده اند. همه مصلحین، حتی رویا گرایان و آنان که به نا کجا آباد رو کردند، به خانواده و اهمیت حیاتی آن برای جامعه تاکید ورزیده اند (ساروخانی، ۱۳۸۱: ۱۳۴). در نیم قرن اخیر، وقوع انقلاب صنعتی، جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و گسترش ارتباطات زندگی خانوادگی را متحول نموده است. ضرورت های اقتصادی - اجتماعی این عصر استفاده بهینه از تمامی امکانات انسانی را ضروری ساخته و به تبع آن کسب در آمد و

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده:۷۹

دستیابی به مالکیت و تولید ثروت این امکان را به زنان داده است که پا به پای مردان در فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی مشارکت داشته باشند. شیوه های همسرگزینی سنتی متحول و تحرک شغلی و جغرافیایی امکان و زمینه ازدواج همتایان اقتصادی - اجتماعی را افزایش داده به طوری که برای زن و مرد شرایطی را به وجود آورده که افراد همسر خود را از بین همکاران انتخاب می کنند (شهابی، ۱۳۷۱: ۵۲).

این تحولات باعث تغییراتی در ساختار خانواده شده است و هرم قدرت را در خانواده از تعادل قبلی خارج نموده است. به طور کلی می توان بیان کرد که محققین به دنبال تعدیل هرم قدرت در خانواده می باشند. به عبارتی باید توجه داشت هرم قدرت در خانواده تا چندی پیش به صورت عمودی بوده است اما امروزه این هرم که تغییر شکل یافته و به صورت افقی درآمده و این تغییر شکل نیز در اثر عواملی به وجود آمده است که به برخی از آنها در این مقاله خواهیم پرداخت.

اهمیت و ضرورت تحقیق

خانواده کانونی است که در آن چگونگی توزیع و نحوه اعمال قدرت از آن جهت که در شکل گیری و رشد شخصیت افراد، اجتماعی شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام و حتی احساس رضایت، احساس بیگانگی، تنهایی و خوشبختی زناشویی اثر می گذارد بسیار مهم تلقی می شود. دگرگونیهای اقتصادی، اجتماعی طی نیم قرن اخیر بر ساخت و فرهنگ خانواده ایرانی تاثیر گذاشته است. هرچند که از جهشی در این زمینه نمی توان سخن گفت اما تحول این نهاد اجتماعی سریع بوده است. فرهنگ خانواده سنتی بر اساس اعتقاد به سلسله مراتب بوده و ویژگی قدرت رئیس خانواده اطاعت اعضای خانواده از مافوق و به عبارتی دارای روابط عمودی بوده است، از مظاهر این نظام برتری جنس مذکر و حکومت سالمندان بوده و نوعی سلسله مراتب و ارشدیت سنی - جنسی در آن دیده می شود (بهنام و دیگران، ۱۳۸۱: ۱۰).

از اهمیت و ضرورت این تحقیق می توان اشاره کرد که با توجه به اهمیت قدرت در زندگی خانوادگی، اگر بپذیریم ساختار و نحوه توزیع قدرت در خانواده تابع شرایط اقتصادی - اجتماعی فرد است، ضرورت دارد که بدانیم در شرایط همگونی اقتصادی - اجتماعی زوجین در خانواده آیا قدرت زنان و مردان در خانواده بهم نزدیک شده است؟ از آنجا که جامعه ما از یک سو شغل، درآمد، استقلال، رفاه و آسایش خانوادگی، استقلال فردی، تحصیل، علم و دانش و مشارکت اقتصادی - اجتماعی و سیاسی گسترده را به عنوان راهکارهای توسعه تبلیغ میکند و از افراد به ویژه

زنان انتظار دارد این امور را پیگیری نمایند. اگر ساختار خانواده دارای ساخت سنتی و شیوه های همسرگزینی کهنه و تنظیم شده و نابرابری زن و مرد در زمینه های مختلف در خانواده فاحش و پدرسالاری پا برجا باشد و زنان به نحو مطلوب و برابر به تشکیل خانواده و تقسیم وظائف موفق نشوند در این حالت اعمال قدرت یک جانبه مردان بر زنان محسوس بوده مانع استفاده از توان و پتانسیل عظیم نیروی اقتصادی اجتماعی زنان میشود. با نظر به این تحولات در جوامع گذار نظیر کشور ما ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر بیشتر احساس می شود چه این که زنان دیگر به برداشت الگوهای رفتار سنتی از نقش خود بسنده نکنند و انتظارات و نقشهای جدید را بر خود مترتب بدانند (مهدوی، ۱۳۸۲).

اهداف پژوهش

هر تحقیق دارای اهدافی است که محقق باید به وضوح آن را بیان نماید.

هدف اصلی تحقیق

بررسی رابطه میان پایگاه اقتصادی و اجتماعی زوجین و هرم قدرت در خانواده

اهداف فرعی

بررسی رابطه میان حمایت خانوادگی زوجین و هرم قدرت در خانواده

بررسی رابطه میان قدرت تصمیم گیری زوجین و هرم قدرت در خانواده

بررسی رابطه میان قدرت برقراری ارتباط زوجین و هرم قدرت در خانواده

پیشینه تحقیق

تحقیقی تحت عنوان «زن، قدرت و خانواده»، توسط ساروخانی در سال (۱۳۸۴) انجام شده است، پژوهشی در جایگاه زنان در هرم قدرت در خانواده بررسی شده است، روش تحقیق اسنادی و فرا تحلیل می باشد. بررسی ساختار قدرت در خانواده و جایگاه زن در درون آن از اهم مباحث اجتماعی است و تا زمانیکه نیمی از پیکر جامعه ایرانی فعال نشود جامعه به توسعه پایدار راه نمی یابد. در آغاز تحقیق از نظریه های مرتبط از جمله ذات گرایی، جامعه گرایی، عاطفه گرایی، و دیدگاههای دیالکتیکی و... استفاده شده بود و سپس به استناد در تحقیق جدید، عوامل اساسی موثر بر هرم قدرت در خانواده و جایگاه زن ارزیابی شد و در نتیجه این نکته ذکر شد که دیدگاه تضاد گرایان با مشکلاتی چند مواجه است. آنان به تضاد ذاتی بین زن و مرد در خانواده به طور مکنون رای می دهند و حال آنکه چنین نیست. مارکسیسم، جامعه سرمایه داری را زمینه ساز پیدایی دو طبقه استثمارگر و استثمار شونده می داند و تضاد بین آن دو را نیز قطعی و طبیعی می شمارد. در چنین

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده: ۸۱

جامعه ای وضعیت زن در خانواده مصداق بهره دهی و استثمار است. این گزاره ها مورد تردید است. در مقابل نظریه منابع، به ظاهر جلوه بهتری دارد و لیکن، با احتیاط بسیار و شروط بسیار مهم ترین عوامل موثر بر جایگاه زن در هرم قدرت خانواده را آموزش از یک سو و اشتغال زنان از سوی دیگر می داند. از نظر این محقق موضع زنان در خانواده بیش از آنکه امری اقتصادی باشد، امری فرهنگی - اجتماعی است و بیشترین عنصر تاثیر گذار در هرم قدرت را سطح تحصیلات زن می داند (ساروخانی، ۱۳۸۴).

تحقیقی دیگر با عنوان «بررسی تاثیر میزان همگونی اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده» در سال (۱۳۸۴) توسط رضایی از دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. جمعیت آماری این پژوهش: کلیه زنان متأهل شهر شیراز است که در قالب خانوار مورد بررسی قرار می گیرند. حجم نمونه این تحقیق ۲۳۵ خانوار می باشد و از روش پیمایش استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از معنا دار بودن رابطه بین میزان فاصله سنی - تحصیلات - منزلت شغلی زوجین - درآمد و میزان پایداری به مذهب با میزان قدرت زنان در خانواده بوده است. هر چه میزان فاصله زوجین به لحاظ متغیرهای فوق کمتر می شود (همگونتر می شوند) قدرت زنان در خانواده بیشتر است.

در نهایت نتایج کلی این تحقیق اینست که بین میزان فاصله زوجین به لحاظ متغیرهای اقتصادی - اجتماعی و قدرت زنان رابطه معناداری وجود دارد و ۴۴ درصد از واریانس متغیر وابسته توسط عوامل اقتصادی - اجتماعی تبیین شده است. با افزایش قابلیتها و توانمندی زنان و نزدیک شدن به مردان ساختار قدرت در خانواده تعدیل می شود (رضایی، ۱۳۸۴: ۵).

«مطالعه ای دیگر در آکرا در خصوص «توزیع قدرت در خانواده» توسط اپونگ در سال (۱۹۷۰) با در نظر گرفتن یک سری شاخص های اقتصادی - اجتماعی انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد عواملی چون: تحصیلات و وضعیت اشتغال زوجین و تفاوت های سنی آنان عوامل موثر بر تصمیم گیری می باشند. در خانواده هایی که زوجین از نظر تحصیلات و شرایط سنی همگون و هماهنگ و در یک سطح بودند و و زنان نیز در خارج از خانه مشغول به کار بوده اند، توزیع قدرت حالتی متوازن و عادلانه به خود گرفته است» (اپونگ، ۱۹۷۰ به نقل از ذوالفقار، ۱۳۸۰).

«مطالعه ای توسط فربر در سال (۱۹۸۲) در غالب یک نظر خواهی از ۳۱۱ زوج، در پیوریدی کاتور و ۴۰۹ زوج در شیکاگو انجام شده است. محقق به «تاثیر اشتغال زنان در تغییر هرم قدرت

خانواده» پرداخته و نتیجه گیری می کند که زنانی که در خارج از خانه کار می کنند سهم بیشتری در تصمیم گیریها دارند. همچنین در مواردی چون پول خرج کردن و اینکه پول چه کسی و در چه مواردی خرج می شود زنان شاغل نظرات تعیین کننده ای داشته اند» (فربر، ۱۹۸۲، به نقل از ذوالفقار، ۱۳۸۰).

چارچوب نظری

هر تحقیق داری چارچوب نظری است و هدف از ارائه آن از نظر علمی، راهنما و هدایت گر محقق در جریان تحقیق است تا پژوهشگر به صورت دقیق تر ابعاد مسئله مورد نظر را مورد تجزیه و تحلیل و موشکافی قرار دهد و حدود مسئله را روشن نماید. در این چارچوب نظری «بررسی جامعه شناختی پایگاه اقتصادی اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده» را توضیح می دهد. اما از آنجا که هیچگاه یک عامل به تنهایی شرط کافی حدوث حادثه دیگر نیست بلکه همدستی شرایط عدیده لازم است تا شرایط کافی پدید آید. در تحقیق حاضر با تلفیقی از نظریه های خرد و کلان «منابع و کالینز» یک بعد از عوامل موثر بر هرم قدرت در خانواده «پایگاه اقتصادی و اجتماعی» را مورد بررسی قرار داده ایم.

نظریه منابع، همانطور که در تعاریف مختلف از قدرت اشاره شد برخی از جامعه شناسان از جمله پارسونز، مارکس و دارندروف و... اساس قدرت را در منابع میدانند که فرد آنرا در اختیار دارد یا آنرا کسب می نماید. بنابراین فرض اساسی در نظریه منابع اینست که فرد منابع و امکاناتی را در اختیار دارد که جهت رسیدن به اهداف، نیازها، خواسته ها و علایقش مهم است و می تواند بر روی دیگران که اهداف و نیازها و خواسته های مشابهی دارند اثر بگذارد و در برابر اهداف و خواسته های دیگرانی که چنین منابعی در اختیار ندارند مانع ایجاد کند، که میتوان آنرا نوعی اعمال قدرت دانست. در خانواده هم اهداف، نیازها و خواسته های متعددی برای زن و شوهر وجود دارد که هر یک به تناسب میزان منابع در اختیار، میتواند آنها را تحقق بخشد. به عبارتی بین منابع در دسترس زوجین و میزان قدرت آنها در خانواده رابطه وجود دارد.

معروفترین بحث در زمینه قدرت در روابط خانوادگی به وسیله بلاد و ولف مطرح است که یک رابطه آشکار بین قدرت و منابع در خانواده در نظر می گیرند و قدرت را به عنوان توانایی بالقوه یک عضو برای نفوذ و تسلط بر رفتار دیگری تعریف می نمایند. این محققان برای تعیین اقتدار از روش تصمیم گیری استفاده کردند. در این روش معمولاً از یکی از اعضای خانواده سوال می شود

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده:۸۳

که چه کسی در خانواده تصمیم آخر را می گیرد یا حرف آخر را می زند؟ بنا بر این فردی که حرف آخر را می زند اقتدار و قدرت بیشتری دارد. در این روش چگونگی رسیدن به یک تصمیم مد نظر نیست بلکه تنها نتیجه تصمیم گیری را در نظر می گیرند. بعلاوه، قدرت و اقتدار در محدوده تصمیم گیریهای ناچیز خانواده سنجیده می شود و تاثیر دنیای خارج، محیط کار و جامعه، که بر روابط زوجین اثر دارد نادیده گرفته می شود (اعزازی، ۱۳۸۰: ۸۱). بنا بر این فردی که حرف آخر را می زند اقتدار و قدرت بیشتری دارد. در این روش چگونگی رسیدن به یک تصمیم مد نظر نیست بلکه تنها نتیجه تصمیم گیری را در نظر می گیرند (اعزازی، ۱۳۸۰: ۸۱).

به اعتقاد بلود و ولف (۱۹۶۰) وقتی منابع اقتصادی - اجتماعی زن و شوهر از جمله تحصیلات، درآمد، شغل و منزلت شغلی مورد مقایسه قرار می گیرد، هرچه اختلاف بین آنها بیشتر باشد، اختلاف قدرت بین زن و مرد در خانواده هم بیشتر است (Blood & Wolf, 1960: 11). یکی از عوامل و منابع قدرت می تواند شغل زن باشد که منجر به کسب درآمد و به تبع آن کاهش وابستگی وی به مرد میگردد. به اعتقاد میشل شغل زن موجب کاهش قدرت شوهر و برابری زوجین در تصمیم گیریها است، که خود مبین پایگاه اقتصادی زن در زندگی زناشویی میباشد (میشل، ۱۹۴: ۱۳۵۴).

بدین معنی که زنان شاغل بیشتر از زنان خانه دار قدرت دارند و هر اندازه که زن به واسطه شغل و نوع آن درآمد بیشتری کسب کند دارای حق بیشتری میگردد. در صورتیکه زوجین هر دو شاغل و به لحاظ شغلی همگون باشند و درآمد مشابهی را کسب کنند، توزیع قدرت عادلانه تر خواهد بود. (Cooney, 1977).

در سایه کسب تحصیلات، فرد قابلیت ارتباط با دیگران را فرا میگیرد. تحقیقات مشخص کرده است که مردان به واسطه تحصیلات بیشتر در زمینه برقراری ارتباط دارای حاکمیت هستند، آنان بیشتر از زنان بحث و گفتگو را آغاز میکنند، بیشتر صحبت همسر خود را قطع میکنند یا با صحبتهای خود او را به سکوت وا میدارند، و معمولاً بحث با حرف آنان خاتمه می یابد.

در صورتیکه زنان با مردان در خانواده تحصیلات مشابهی داشته باشند و در آن صورت توازن قدرت بین آنان برقرار می گردد. در سایه تحصیلات، فرد شایستگی هایی را پیدا میکند که نمی توان آنرا نادیده گرفت (اعزازی، ۱۳۸۱: ۵۴).

یکی دیگر از دیدگاههای نظری، نظریه کالینز است. وی دامنه بحث را به گروههای سنی ربط داده و به منابع تحت اختیار گروه های گوناگون سنی نیز توجه می کند. بزرگسالان انواع منابع از جمله تجربه و...و نیز توانایی بر آوردن نیازهای جسمانی جوانان را در اختیار دارند. این به آن معنا است که افراد کم سن و سال احتمالاً تحت چیره گی بزرگسالان در می آیند. اما همینکه این افراد منابع بدست می آورند بهتر می توانند در برابر بزرگسالان مقاومت نمایند (ریترز، ۱۳۷۴: ۱۷۵).

هرچه خاندان زن از انسجام بیشتری برخوردار باشند، قدرت زن در خانه بیشتر است. هرچه خاندان مرد از انسجام بیشتری برخوردار باشند، قدرت مرد در خانه بیشتر است. هرچه که زنان از نظر فیزیکی بیشتر در کنار خویشاوندانشان باشند، قدرت زنان در خانه بیشتر می شود. هرچه که مردان از نظر فیزیکی بیشتر در کنار خویشاوندانشان باشند، قدرت مردان در خانه بیشتر می شود (زنگنه، ۱۳۸۰: ۹۲).

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

به نظر می رسد بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی زوجین و هرم قدرت در خانواده همبستگی معنا داری وجود دارد.

به نظر می رسد بین اشتغال زوجین و هرم قدرت در خانواده همبستگی معنا داری وجود دارد.

به نظر می رسد بین درآمد زوجین و هرم قدرت در خانواده همبستگی معنا داری وجود دارد.

به نظر می رسد بین تحصیلات زوجین و هرم قدرت در خانواده همبستگی معنا داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

به نظر می رسد بین فاصله سنی زوجین و هرم قدرت در خانواده همبستگی معنا داری وجود دارد.

به نظر می رسد بین نزدیکی فیزیکی خویشاوندان و هرم قدرت در خانواده همبستگی معنا داری وجود دارد.

به نظر می رسد بین انسجام خانوادگی زوجین و هرم قدرت در خانواده همبستگی معنا داری وجود دارد.

به نظر می رسد بین قدرت برقراری ارتباط زوجین و هرم قدرت در خانواده همبستگی معنا داری وجود دارد.

به نظر می رسد بین قدرت تصمیم گیری زوجین و هرم قدرت در خانواده همبستگی معنا داری وجود دارد.

مدل نظری تحقیق

این مدل نشان می‌دهد: متغیرهای مستقل (نزدیکی فیزیکی با خویشاوندان- انسجام خانوادگی - اختلاف سن زوجین) بر هرم قدرت در خانواده که متغیر وابسته می باشد اثر گذاشته اند. و از طرفی پایگاه اقتصادی - اجتماعی که شامل (تحصیلات - درآمد- اشتغال) می باشند بر هرم قدرت در خانواده تاثیر گذاشته اند و همچنین متغیرهای قدرت برقراری ارتباط و قدرت تصمیم گیری بر هرم قدرت در خانواده تاثیر گذاشته اند.

روش تحقیق

روشهای تحقیق جامعه شناسی مختلف و متنوع می باشند . یکی از روشهای مناسب برای تحقیقات پهنانگر در جامعه شناسی ، پیمایش است . در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است. پیمایش یکی از روشهای گردآوری ، تنظیم و تحلیل داده هاست که در پژوهشهای جامعه شناختی کاربرد فراوان دارد. کرلینجر در مورد این روش می نویسد : « تحقیق پیمایش جمعیتهای کوچک و بزرگ را با انتخاب و مطالعه نمونه های منتخب از آن جامعه ها برای کشف میزان نسبی شیوع ، توزیع و روابط متقابل متغیرهای روان شناختی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار می دهد » (کرلینجر ، ۱۳۷۷ : ۶۵). بنابراین مطالعات پیمایشی دو هدف عمده دارند : توصیف و تبیین.

روش نمونه گیری

برای انتخاب نمونه روش های مختلفی وجود دارد . با توجه به این که نمونه ما باید از بین دانشکده های مختلف شهر تهران انتخاب شود ، روش نمونه گیری مناسب برای این تحقیق ، نمونه گیری خوشه ای است . در این روش بر عکس سایر روشها واحد نمونه گیری ، فرد یا عضو نیست بلکه گروهی از افراد است که به صورت طبیعی شکل گرفته و گروه خود را تشکیل داده اند . به همین

دلیل نمونه‌گیری خوشه‌ای زمانی به کار برده می‌شود که انتخاب گروهی از اعضا امکان‌پذیر و آسان‌تر از انتخاب اعضای جامعه است (دلاور، ۱۳۸۵: ۲۵۸).

نمونه‌گیری خوشه‌ای به دو صورت انجام می‌شود: تک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای، که در اینجا از نمونه‌گیری چند مرحله‌ای استفاده می‌شود.

در این نمونه‌گیری شش واحد از دانشگاه آزاد اسلامی، که شامل تهران شمال، تهران مرکز، تهران جنوب، تهران شرق، علوم تحقیقات و واحد علوم پزشکی می‌باشد مورد نظر قرار گرفتند. از بین واحد‌ها، تهران شمال، تهران مرکز و علوم تحقیقات انتخاب شدند. و در نهایت از بین این واحدها بخش اداری و آموزش تعدادی مورد نظر قرار گرفتند که شامل ۳۱۱ نفر کارمند بودند که با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به طور تصادفی انتخاب شده است.

آزمون فرضیه‌ها

فرضیه اول: به نظر می‌رسد بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی زن و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد

جدول شماره (۱) آزمون همبستگی دو متغیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زن و هرم قدرت

پایگاه اقتصادی اجتماعی زن	هرم قدرت		
۰.۲۳۱**	۱	ضریب همبستگی پیرسون	هرم قدرت
۰.۰۰۰	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۰.۲۳۱**	ضریب همبستگی پیرسون	پایگاه اقتصادی اجتماعی زن
.	۰.۰۰۰	Sig. (2-tailed)	

با توجه به اینکه دو متغیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زن و هرم قدرت در خانواده هر دو در سطح فاصله‌ای می‌باشند در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.231$ مثبت بیانگر رابطه نسبتاً ضعیفی می‌باشد به عبارت دیگر هر چقدر پایگاه اقتصادی و اجتماعی زن در خانواده افزایش یابد، قدرت زن نیز در خانواده افزایش می‌یابد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می‌شود بنابراین بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی زن و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: به نظر می‌رسد بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی مرد و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده:۸۷

جدول شماره (۲) آزمون همبستگی دو متغیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی مرد و هرم قدرت

پایگاه اقتصادی اجتماعی مرد	هرم قدرت		
۰.۳۱۶**	۱	ضریب همبستگی پیرسون	هرم قدرت
۰.۰۰۰	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۰.۳۱۶**	ضریب همبستگی پیرسون	پایگاه اقتصادی اجتماعی مرد
.	۰.۰۰۰	Sig. (2-tailed)	

با توجه به اینکه دو متغیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زن و هرم قدرت در خانواده هر دو در سطح فاصله ای می باشد در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.316$ مثبت بیانگر رابطه متوسطی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر پایگاه اقتصادی و اجتماعی مرد در خانواده افزایش یابد، قدرت آنها در خانواده نیز افزایش می یابد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی مرد و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

بین اشتغال مرد و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

جدول شماره (۳) آزمون خی دو و V کرامر دو متغیر اشتغال مرد و هرم قدرت

مقدار	دامنه	معناداری	
۳.۳۳۷	۱۰	۰.۹۷۲	خی دو
شدت همبستگی = ۰.۰۷۶			V کرامر

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و اشتغال مرد یکی در سطح ترتیبی و دیگری در سطح اسمی می باشد در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون خی دو و V کرامر استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.972$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود ندارد در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تایید می شود بنابراین بین اشتغال مرد و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود ندارد.

بین تحصیلات زن و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

جدول شماره (۴) آزمون خی دو و V کرامر دو متغیر تحصیلات زن و هرم قدرت

مقدار	دامنه	معناداری	
۲۵.۹۲۵	۱۰	۰.۰۰۴	خی دو
شدت همبستگی = ۰.۲۰۶			V کرامر

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و تحصیلات زن هر دو در سطح ترتیبی می باشد در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از d سامرز استفاده شده است.. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.004$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $I=0.206$ مثبت بیانگر رابطه نسبتاً ضعیفی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر تحصیلات زن افزایش یابد، قدرت در خانواده نیز افزایش می یابد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین تحصیلات زن و هرم قدرت همبستگی معناداری وجود دارد. بین تحصیلات مرد و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

جدول شماره (۵) آزمون خی دو و D سامرز دو متغیر تحصیلات مرد و هرم قدرت

مقدار	دامنه	معناداری	
۲۲.۰۰۴	۱۲	۰.۰۳۲	خی دو
شدت همبستگی = ۰.۱۶۲			D سامرز

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و تحصیلات مرد هر دو در سطح ترتیبی می باشد در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از d سامرز استفاده شده است.. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.032$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $I=0.162$ مثبت بیانگر رابطه ضعیفی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر تحصیلات مرد افزایش یابد، هرم قدرت در خانواده نیز افزایش می یابد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین تحصیلات مرد و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد

بین درآمد زن و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده:۸۹

جدول شماره (۶) آزمون همبستگی دو متغیر درآمد زن و هرم قدرت

درآمد زن	هرم قدرت		
۰.۰۴۲	۱	ضریب همبستگی پیرسون	هرم قدرت
۰.۴۶۴	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۰.۰۴۲	ضریب همبستگی پیرسون	درآمد زن
.	۰.۴۶۴	Sig. (2-tailed)	

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت و درآمد زن هر دو در سطح فاصله ای می باشند در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.464$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود ندارد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تایید می شود بنابراین بین درآمد زن و هرم قدرت همبستگی معناداری وجود ندارد. بین درآمد مرد و هرم قدرت همبستگی معناداری وجود دارد.

جدول شماره (۷) آزمون همبستگی دو متغیر درآمد مرد و هرم قدرت

درآمد مرد	هرم قدرت		
۰.۰۵۴	۱	ضریب همبستگی پیرسون	هرم قدرت
۰.۳۴۷	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۰.۰۵۴	ضریب همبستگی پیرسون	درآمد مرد
.	۰.۳۴۷	Sig. (2-tailed)	

با توجه به اینکه دو متغیر قدرت تصمیم گیری و درآمد مرد هر دو در سطح فاصله ای می باشند در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.347$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود ندارد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تایید می شود بنابراین بین درآمد مرد و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود ندارد
آزمون فرضیه های فرعی:

فرضیه اول: بین فاصله سنی زوجین و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد

جدول شماره (۸) آزمون همبستگی دو متغیر فاصله سنی زوجین و هرم قدرت

۰.۱۳۴*	۱	ضریب همبستگی پیرسون	هرم قدرت
۰.۰۱۹	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۰.۱۳۴*	ضریب همبستگی پیرسون	فاصله سنی
.	۰.۰۱۹	Sig. (2-tailed)	

با توجه به اینکه دو متغیر فاصله سنی زوجین و هرم قدرت در خانواده هر دو در سطح فاصله ای می باشد در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.019$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.134$ مثبت بیانگر رابطه ضعیفی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر فاصله سنی افزایش یابد ، قدرت در خانواده نیز افزایش می یابد . در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین فاصله سنی زوجین و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم : بین نزدیکی فیزیکی و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

جدول شماره (۹) آزمون همبستگی دو متغیر نزدیکی فیزیکی و هرم قدرت

نزدیکی فیزیکی	هرم قدرت		
۰.۰۲۷	۱	ضریب همبستگی پیرسون	هرم قدرت
۰.۶۴۲	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۰.۰۲۷	ضریب همبستگی پیرسون	نزدیکی فیزیکی
.	۰.۶۴۲	Sig. (2-tailed)	

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و نزدیکی فیزیکی هر دو در سطح فاصله ای می باشد در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.642$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود ندارد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تایید می شود بنابراین بین نزدیکی فیزیکی و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود ندارد.

برای بررسی بیشتر نزدیکی فیزیکی به خانواده زن و مرد را جداگانه مورد بررسی قرار داده.

جدول شماره (۱۰) آزمون همبستگی دو متغیر نزدیکی فیزیکی زن و هرم قدرت

نزدیکی فیزیکی به خانواده زن	هرم قدرت		
۰.۰۰۲	۱	ضریب همبستگی پیرسون	هرم قدرت
۰.۹۷۹	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۰.۰۰۲	ضریب همبستگی پیرسون	نزدیکی فیزیکی به خانواده زن
.	۰.۹۷۹	Sig. (2-tailed)	

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده: ۹۱

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و نزدیکی فیزیکی به خانواده زن هر دو در سطح فاصله ای می باشد در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.979$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود ندارد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تایید می شود بنابراین بین نزدیکی فیزیکی به خانواده زن و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود ندارد.

جدول شماره (۱۱) آزمون همبستگی دو متغیر نزدیکی فیزیکی مرد و هرم قدرت

نزدیکی فیزیکی به خانواده مرد	هرم قدرت		
۰.۰۴۶	۱	ضریب همبستگی پیرسون	هرم قدرت
۰.۴۲۰	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۰.۰۴۶	ضریب همبستگی پیرسون	نزدیکی فیزیکی به خانواده مرد
.	۰.۴۲۰	Sig. (2-tailed)	

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و نزدیکی فیزیکی به خانواده زن هر دو در سطح فاصله ای می باشد در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.420$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود ندارد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تایید می شود بنابراین بین نزدیکی فیزیکی به خانواده مرد و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود ندارد.

فرضیه سوم: بین حمایت خانوادگی و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد

جدول شماره (۱۲) آزمون همبستگی دو متغیر حمایت خانوادگی و هرم قدرت

حمایت خانوادگی	هرم قدرت		
۰.۲۶۰***	۱	ضریب همبستگی پیرسون	هرم قدرت
۰.۰۰۰	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۰.۲۶۰***	ضریب همبستگی پیرسون	حمایت خانوادگی
.	۰.۰۰۰	Sig. (2-tailed)	

با توجه به اینکه دو متغیر حمایت خانوادگی و هرم قدرت در خانواده هر دو در سطح فاصله ای می باشد در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.260$

مثبت بیانگر رابطه نسبتاً متوسطی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر حمایت خانوادگی در خانواده افزایش یابد ، قدرت آنها در خانواده نیز افزایش می یابد . در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تأیید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین حمایت خانوادگی و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد

برای بررسی بیشتر تأثیر حمایت خانواده زن و مرد را جداگانه مورد ارزیابی قرار داده

جدول شماره (۱۳) آزمون همبستگی دو متغیر حمایت خانوادگی مرد و هرم قدرت

حمایت خانواده مرد	هرم قدرت		
۰.۳۶۴**	۱	ضریب همبستگی پیرسون	هرم قدرت
۰.۰۰۰	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۰.۳۶۴**	ضریب همبستگی پیرسون	حمایت خانواده مرد
.	۰.۰۰۰	Sig. (2-tailed)	

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و حمایت خانواده مرد هر دو در سطح فاصله ای می باشند در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.364$ مثبت بیانگر رابطه متوسطی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر حمایت خانواده مرد افزایش یابد ، قدرت مرد در خانواده نیز افزایش می یابد . در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تأیید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین حمایت خانواده مرد و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

جدول شماره (۱۴) آزمون همبستگی دو متغیر حمایت خانوادگی زن و هرم قدرت

حمایت خانواده زن	هرم قدرت		
۰.۱۲۵*	۱	ضریب همبستگی پیرسون	هرم قدرت
۰.۰۳۸	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۰.۱۲۵*	ضریب همبستگی پیرسون	حمایت خانواده زن
.	۰.۰۳۸	Sig. (2-tailed)	

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و حمایت خانواده زن هر دو در سطح فاصله ای می باشند در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.038$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده:۹۳

$r=0.125$ مثبت بیانگر رابطه ضعیفی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر حمایت خانواده زن افزایش یابد ، قدرت در خانواده نیز افزایش می یابد . در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین حمایت خانواده زن و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: به نظر می رسد بین قدرت برقراری ارتباط و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

جدول شماره (۱۵) آزمون همبستگی دو متغیر قدرت برقراری ارتباط و هرم قدرت

هرم قدرت	هرم قدرت	قدرت برقراری ارتباط
ضریب همبستگی پیرسون	۱	۰.۳۲۹**
Sig. (2-tailed)	.	۰.۰۰۰
قدرت برقراری ارتباط	قدرت برقراری ارتباط	هرم قدرت
ضریب همبستگی پیرسون	۰.۳۲۹**	۱
Sig. (2-tailed)	۰.۰۰۰	.

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و قدرت برقراری ارتباط هر دو در سطح فاصله ای می باشند در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.329$ مثبت بیانگر رابطه متوسطی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر قدرت برقراری ارتباط افزایش یابد ، قدرت در خانواده نیز افزایش می یابد . در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین قدرت برقراری ارتباط و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

برای بررسی بیشتر تاثیر قدرت مرد و زن را جداگانه بر هرم قدرت مورد بررسی قرار داده

جدول شماره (۱۶) آزمون همبستگی دو متغیر قدرت برقراری ارتباط مرد و هرم قدرت

هرم قدرت	هرم قدرت	قدرت مرد در برقراری ارتباط
ضریب همبستگی پیرسون	۱	۰.۵۶۴**
Sig. (2-tailed)	.	۰.۰۰۰
قدرت مرد در برقراری ارتباط	قدرت مرد در برقراری ارتباط	هرم قدرت
ضریب همبستگی پیرسون	۰.۵۶۴**	۱
Sig. (2-tailed)	۰.۰۰۰	.

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و قدرت مرد در برقراری ارتباط هر دو در سطح فاصله ای می باشند در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده

است. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.564$ مثبت بیانگر رابطه قوی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر قدرت مرد در برقراری ارتباط افزایش یابد، قدرت او نیز در خانواده افزایش می یابد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین قدرت مرد در برقراری ارتباط و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

جدول شماره (۱۷) آزمون همبستگی دو متغیر قدرت برقراری ارتباط زن و هرم قدرت

هرم قدرت	ضریب همبستگی پیرسون	۱	قدرت زن در برقراری ارتباط
	Sig. (2-tailed)	.	۰.۴۱۲**
قدرت زن در برقراری ارتباط	ضریب همبستگی پیرسون	۰.۴۱۲**	۱
	Sig. (2-tailed)	۰.۰۰۰	.

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و قدرت زن در برقراری ارتباط هر دو در سطح فاصله ای می باشند در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.412$ مثبت بیانگر رابطه قوی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر قدرت زن در برقراری ارتباط افزایش یابد، قدرت او در خانواده نیز افزایش می یابد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین قدرت زن در برقراری ارتباط و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد

فرضیه پنجم: بین قدرت تصمیم گیری زوجین و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد

جدول شماره (۱۸) آزمون همبستگی دو متغیر قدرت تصمیم گیری زوجین و هرم قدرت

هرم قدرت	ضریب همبستگی پیرسون	۱	تصمیم گیری در امور مهم
	Sig. (2-tailed)	.	۰.۳۵۵**
قدرت تصمیم گیری	ضریب همبستگی پیرسون	۰.۳۵۵**	۱
	Sig. (2-tailed)	۰.۰۰۰	.

با توجه به اینکه دو متغیر تصمیم گیری در امور مهم زندگی و هرم قدرت در خانواده هر دو در سطح فاصله ای می باشند در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده:۹۵

شده است . با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.355$ مثبت بیانگر رابطه متوسطی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر قدرت تصمیم گیری در امور مهم زندگی افزایش یابد ، قدرت آنها در خانواده نیز افزایش می یابد . در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین تصمیم گیری در امور مهم زندگی و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد . برای بررسی بیشتر تصمیم گیری زن و مرد را جداگانه بر روی هرم قدرت مورد سنجش قرار گرفت.

جدول شماره (۱۹) آزمون همبستگی دو متغیر قدرت تصمیم گیری زن و هرم قدرت

هرم قدرت	هرم قدرت	قدرت تصمیم گیری زن	
هرم قدرت	۱	۰.۲۰۵*	ضریب همبستگی پیرسون
	.	۰.۰۰۰	Sig. (2-tailed)
قدرت تصمیم گیری زن	۰.۲۰۵*	۱	ضریب همبستگی پیرسون
	۰.۰۰۰	.	Sig. (2-tailed)

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و قدرت تصمیم گیری هر دو در سطح فاصله ای می باشد در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵ درصد سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.205$ مثبت بیانگر رابطه نسبتاً متوسطی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر قدرت تصمیم گیری زن افزایش یابد ، قدرت زن در خانواده نیز افزایش می یابد . در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین قدرت تصمیم گیری زن و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد.

جدول شماره (۲۰) آزمون همبستگی دو متغیر قدرت تصمیم گیری مرد و هرم قدرت

هرم قدرت	هرم قدرت	قدرت تصمیم گیری مرد	
هرم قدرت	۱	۰.۴۳۰*	ضریب همبستگی پیرسون
	.	۰.۰۰۰	Sig. (2-tailed)
قدرت تصمیم گیری مرد	۰.۴۳۰*	۱	ضریب همبستگی پیرسون
	۰.۰۰۰	.	Sig. (2-tailed)

با توجه به اینکه دو متغیر هرم قدرت در خانواده و قدرت تصمیم گیری مرد هر دو در سطح فاصله ای می باشد در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0.000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.430$ مثبت بیانگر رابطه قوی می باشد به عبارت دیگر هر چقدر قدرت تصمیم گیری مرد افزایش

یابد، قدرت مرد در خانواده نیز افزایش می یابد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد می شود بنابراین بین قدرت تصمیم گیری مرد و هرم قدرت در خانواده همبستگی معناداری وجود دارد

رگرسیون چند متغیری

در این تحقیق رگرسیون چند متغیری به شیوه توام (Enter) انجام شده است که متغیرهای مستقل (تصمیم گیری زن در امور مهم زندگی، تصمیم گیری مرد در امور مهم زندگی، حمایت خانوادگی توسط خانواده زن، حمایت خانوادگی توسط خانواده مرد، پایگاه اقتصادی اجتماعی زن و پایگاه اقتصادی اجتماعی مرد، قدرت زن در برقراری ارتباط، قدرت مرد در برقراری ارتباط، فاصله سنی بین زوجین) و متغیر وابسته: هرم قدرت در خانواده می باشند. در ابتدا تمام متغیرها را وارد کرده اما چون مقدار Sig در متغیر حمایت خانوادگی زن، قدرت زن در برقراری ارتباط و قدرت مرد در برقراری ارتباط و فاصله سنی بین زوجین بی معنا بود آنها را خارج کرده و دوباره رگرسیون می گیریم و نتایج زیر حاصل شد

جدول شماره (۲۱) نتایج رگرسیون چند متغیری

R	ضریب تعیین	ضریب تعیین تعدیل شده
(a) ۰.۵۳۷	۰.۲۸۹	۰.۲۷۵

در جدول فوق مقدار ضریب تعیین ۰.۲۸۹ می باشد که این مقدار میزانی است که متغیر میزان هرم قدرت در خانواده توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود و در مجموع در علوم انسانی مقدار نسبتا مناسبی می باشد. همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر ۰.۲۷۵ می باشد.

Sig.	F	M S	Df	Ss	
۰۰۰	۲۰.۶۰۱	۴۷۸.۷۳۲	۵	۲۳۹۳.۶۵۹	رگرسیون
		۲۳.۲۳۸	۲۵۴	۵۹۰۲.۴۰۲	پسمانده
			۲۵۹	۸۲۹۶.۰۶۲	جمع

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده:۹۷

با توجه به معناداری نتیجه در جدول آزمون F با سطح معناداری $\text{sig}=0.00$ معادله رگرسیون به شرح ذیل می باشد

Sig.	t	ضرایب استاندارد شده	ضرایب استاندارد نشده		
			Beta	Std. Error	
۰.۳۲۳	-۰.۹۹۰		۲.۲۱۲	-۲.۱۹۰	ضریب ثابت
۰.۰۲۶	۲.۲۳۹	۰.۱۲۴	۰.۰۴۴	۰.۰۹۹	تصمیم گیری زن در امور مهم
۰.۰۰۰	۳.۸۵۵	۰.۲۳۱	۰.۰۴۴	۰.۱۷۰	تصمیم گیری مرد در امور مهم
۰.۰۰۳	۳.۰۴۲	۰.۱۷۵	۰.۰۲۸	۰.۰۸۶	حمایت خانواده مرد
۰.۰۴۹	۱.۹۷۶	۰.۱۱۲	۰.۱۲۵	۰.۲۴۷	پایگاه زن
۰.۰۰۰	۵.۲۵۱	۰.۲۸۳	۰.۱۰۶	۰.۵۵۶	پایگاه مرد

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 \dots\dots$$

در مجموع ضرایب رگرسیونی جهت پیش بینی متغیر وابسته طبق جدول بالا به صورت زیر می باشد:

$$Y = (\text{عرض از مبدا}) - ۲.۱۹۰ - (\text{تصمیم گیری زن در امور مهم}) ۰.۰۹۹ + (\text{تصمیم گیری مرد در امور مهم}) ۰.۱۷۰ + (\text{حمایت خانواده مرد}) ۰.۰۸۶ + (\text{پایگاه زن}) ۰.۲۴۷ + (\text{پایگاه مرد}) ۰.۵۵۶$$

ضریب تاثیر تصمیم گیری زن در امور مهم زندگی برابر است با ۰.۰۹۹ که به عبارتی در ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار تصمیم گیری زن در امور مهم موجب می شود تا انحراف معیار هرم قدرت در خانواده ۰.۰۹۹ تغییر کند و همچنین ضریب تاثیر متغیر تصمیم گیری مرد در امور مهم زندگی برابر است با ۰.۱۷۰ به عبارت دیگر در ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار آن موجب می شود تا انحراف معیار متغیر هرم قدرت ۰.۱۷۰ تغییر کند همچنین ضریب تاثیر متغیر حمایت خانوادگی مرد برابر است با ۰.۰۸۶ به عبارت دیگر در ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار آن موجب می شود تا انحراف معیار متغیر هرم قدرت ۰.۰۸۶ تغییر کند همچنین ضریب تاثیر متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی زن برابر است با ۰.۲۴۷ به عبارتی در ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار آن موجب می شود تا انحراف معیار متغیر هرم قدرت ۰.۲۴۷ واحد تغییر کند و ضریب تاثیر متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی مرد برابر است با ۰.۵۵۶ به عبارتی در ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار آن موجب می شود تا انحراف معیار متغیر هرم قدرت ۰.۵۵۶ واحد تغییر کند.

فرمول ضریب رگرسیونی استاندارد شده آن به صورت زیر می باشد:

$$Zy = b1x1 + b2x2 + b3x3$$

$$Zy = \text{تصمیم گیری زن در امور مهم} (۰.۱۲۴) + \text{تصمیم گیری مرد در امور مهم} (۰.۲۳۱) + \text{حمایت خانواده مرد} (۰.۱۷۵) + \text{پایگاه زن} (۰.۱۱۲) + \text{پایگاه مرد} (۰.۲۸۳)$$

با توجه به معادله خط استاندارد بیشترین تاثیر را پایگاه اقتصادی اجتماعی مرد بر متغیر وابسته هرم قدرت در خانواده گذاشته است و به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها دارد و پس از آن به ترتیب تصمیم گیری مرد در امور مهم و حمایت خانواده مرد و تصمیم گیری زن در امور مهم، پایگاه زن، موثر واقع شده است.

مدل تحلیلی:

بر اساس این مدل پایگاه اقتصادی اجتماعی مرد که ۰/۲۸ می باشد بیشترین تاثیر را بر هرم قدرت در خانواده گذاشته و بعد از آن تصمیم گیری در امور مهم زندگی که ۰/۲۳ می باشد و کمترین تاثیر را بر هرم قدرت در خانواده به ترتیب قدرت برقراری ارتباط ۰/۱۴، پایگاه اقتصادی اجتماعی زن ۰/۱۱، انسجام خانوادگی ۰/۰۹، نزدیکی فیزیکی با خویشاوندان ۰/۰۷، و اختلاف سن زوجین ۰/۰۳ گذاشته اند.

نتیجه گیری

همانطور که میدانیم در گذشته هرم قدرت به صورت عمودی بوده. یعنی پدر در راس این هرم قرار داشته و بر دیگر اعضای خانواده سلطه داشته. اما امروزه با بالا رفتن پایگاه زنان در خانواده در زمینه تحصیلات - درآمد - شغل، این موضوع اهمیت خود را نسبت به گذشته از دست داده است. تصورات موجود و بر اساس نظریات جامعه شناسان از جمله بلاد و ولف که در نظریه منابع (در قسمت چارچوب نظری) به صورت کامل بیان نمودند، و همچنین در قسمت پیشینه تحقیق نیز

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده: ۹۹

جامعه شناسان (ساروخانی و غیره) و پژوهشگرانی (تعدادی دانشجو) در خصوص قدرت نظریاتی داده اند که به آنها اشاره شده است، بلادولف بیان نموده که هرچه منابع اقتصادی - اجتماعی که شخص داشته باشد بیشتر باشد دارای قدرت بیشتری است. که این منابع شامل تحصیلات - درآمد - شغل می باشد، و همچنین در این تحقیق مشاهده شد مردانی که از قدرت پایینی در خانواده برخوردارند، پایگاه اقتصادی - اجتماعی پایینی نیز دارا هستند، به همان علت قدرت کمتری در خانواده دارند، زیرا در زمینه تحصیلات - شغل - درآمد در حد پایینی می باشند. و زنانی که از قدرت پایینی در خانواده برخوردارند پایگاه اقتصادی - اجتماعی پایینی دارا هستند. زیرا که در زمینه تحصیلات - شغل - درآمد در حد پایینی می باشند. به همان علت قدرت پایینی در خانواده دارند. همچنین در بررسی های انجام شده چنین مشاهده شد که هر چه پایگاه اقتصادی - اجتماعی مرد بالا می رود قدرت زن در خانواده کاهش یافته است. یا به عبارتی پایگاه اقتصادی اجتماعی مرد باعث می شود قدرت به نفع مرد افزایش یابد. و این مورد در بین زنان نیز مشاهده شد که هر چه پایگاه اقتصادی اجتماعی زن بالا می رود قدرت مرد در خانواده کاهش می یابد یا به عبارتی قدرت به نفع زن افزایش می یابد پس می توان گفت پایگاه اقتصادی - اجتماعی افراد که شامل (تحصیلات - درآمد - شغل) است بر روی قدرت در خانواده اثر می گذارند اما در فرضیات بر خلاف تصورات دیدیم که شغل و درآمد به تنهایی بر هرم قدرت تاثیری ندارد که در فرضیات رد شد یعنی تمام این منابع باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بر هرم قدرت در خانواده تاثیر بگذارند.

متغیرهای دیگر این تحقیق که شامل: قدرت تصمیم گیری زوجین در امور مهم زندگی - قدرت برقراری ارتباط زوجین - حمایت خانواده زوجین - فاصله سنی زوجین - و تحصیلات زوجین می باشد هر یک بر روی هرم قدرت در خانواده تاثیر گذاشته است. اما در این میان متغیر نزدیکی فیزیکی زوجین و درآمد و شغل زوجین بر روی هرم قدرت در خانواده تاثیری نگذاشته است.

پیشنهادها

۱- همانطور که می دانیم هرم قدرت در خانواده در گذشته به صورت عمودی بوده و مرد در راس این هرم قرار داشته، اما امروزه هرم قدرت از آن حالت گذشته خود خارج شده و به صورت افقی درآمده است. افزایش حضور زنان در عرصه های مختلف اقتصادی - اجتماعی نیازمند تحصیلات، شغل مناسب و درآمد است تا از این طریق بتوانند سهم بسزایی در جهت افزایش

قدرت در خانواده داشته باشند و روی آوردن زنان هم به کارهای پاره وقت و یا نیمه وقت هم می تواند زمینه کسب درآمد خود را مهیا سازند و سهمی هرچند ناچیز در خانواده داشته باشند.

۲- با توجه به اینکه یکی از عوامل تعدیل ساختار و هرم قدرت در خانواده فاصله سنی کم زوجین بوده است، تعدیل فاصله سنی و پر کردن شکاف سنی بین زوجین معقول به نظر می رسد لذا برنامه هایی در جهت آموزش زنان و مردان در خصوص فاصله سنی کم می تواند تا حدی این فاصله سنی که در عرف وجود دارد را تعدیل نماید.

۳- تغییر نگرش زنان نسبت به خود و دست یابی آنان به اعتماد به نفس می تواند به زنان کمک کند که در زمینه برقراری ارتباط و تصمیم گیری در امور مهم زندگی نقش به سزایی داشته باشند و همچنین این امر باعث افزایش قدرت زنان در خانواده خواهد شد .

منابع

۱. دلاور، علی (۱۳۷۴). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی. تهران: رشد،
۲. ذولفقار، محبوبه، (۱۳۸۰). "بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با رضایتمندی زناشویی زنان کارمند و خانه دار". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا
۳. رضایی، امیر سعید، (۱۳۸۴) "بررسی تاثیر میزان همگونی اقتصادی، اجتماعی، زوجین بر هرم قدرت در خانواده". دانشگاه علامه طباطبایی.
۴. ساروخانی، باقر، (۱۳۷۷). دایره المعارف علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی،
۵. ساروخانی، باقر، (۱۳۸۱). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده. تهران: سروش،
۶. ساروخانی، باقر، (۱۳۸۲). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی،
۷. ساروخانی، باقر، (۱۳۸۴). "مقاله، زن، قدرت، خانواده". پژوهش زنان، شماره ۲، دوره سوم
۸. شهابی، محمود، (۱۳۷۱). "تئوریهای همسرگزینی". مجله زنان. شماره ۹، سال دوم، دی و بهمن.
۹. گیوتاش، ماندانا و موسوی مهران، (۱۳۷۴). "جایگاه نسبی چانه زنی در زندگی زناشویی و تاثیر آن در تعیین فرد مسلط". اطلاعات هفتگی. شماره ۲۷-۳۹
۱۰. مهدوی، محمد صادق و صبوری خسروشاهی، حبیب، (۱۳۷۲). "بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده". پژوهش زنان. شماره ۲، سال اول.
۱۱. میشل، آندره، (۱۳۴۹). جامعه شناسی خانواده و ازدواج. ترجمه فرنگیس اردلان. تهران: چشمه ،
22. Blood.R.and Wolf.D.(0000).**Husband and Wives**.Newyork: Routledg Press .
33. Collins.Randal.(5555).**Conflict Sociolog toward an explanatory science** . Newyork: Academic prees .Inc
44. Cooney.Rosmary(2222).Decision –Making in intergenerational Puertorican family. **Journal of marriage and the family** vol 44.

بررسی جامعه شناختی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده: ۱۰۱

55. M.David.New man(0000).**Sociology of family**, California.London: Pineforge press,
66. Hobkins J(5555).Husbands and wives reports of women decision makling power of western Guatmala and their effects on prevent health behaviors.
77. Kaufman , C (8888).Relationship between marital and symptom of stress among husband and wives.**Journal Wisconsian Sociology**. Vol :55,No:I,P:55-44.
88. Madden .M.E.(3333).Personality and power in marriage, perceived control and social. **psychology Buletin frankin Pierce college**.
99. Saran Takes,Sotirios(0000).Marital power and quality of marriage.**Autralian social work** ,vol :33,No I,P:33-00.
00. Taylor,s,E.Peplau,I.A.Sears,D,O(0000).**Social Psychology**.Newgersey Prentice Hal/inc.